

La ciudad tridimensional:

Tres libros, una avenida, dos edificios (posmodernos) y unas escaleras mecánicas en Santiago de Chile

The tree-dimensional city:

Three books, one avenue, two (postmodern) buildings and escalators in Santiago, Chile.

María Pilar Pinchart Saavedra

rita_18
noviembre 2022
ISSN: 2340-9711
e - ISSN 2386 - 7027
págs 58-77

Resumen. Los Edificios Centro Nuevo y Plaza Lyon se terminan con cinco años de diferencia y sintetizan en su desarrollo y concepción, el paso del paradigma moderno al posmoderno tanto en lo arquitectónico y lo urbano, así como las implicancias de las grandes operaciones relacionadas a las infraestructuras urbanas y los experimentos relativos al programa de uso mixto.

Como conjunto, su desarrollo manifiesta el paso en menos de cinco años, de un modelo moderno, ya impuro, de placa y torre residencial + galerías subterráneas en Centro Nuevo, al posmodernismo de Rossi de edificio constructor de ciudad, propio del centro, en Plaza Lyon, que esperaba propiciar la densificación interior de las manzanas conformando entre ambos una infraestructura pública, un único edificio interrumpido por una avenida, cuyo suelo urbano poroso recoge tanto la geometría resultante de la apertura de la Nueva Providencia, como recorridos para un peatón que pasea por un fragmento de ciudad, experimentando distintos modelos y espacios comerciales.

Palabras Clave

Arquitectura
Crítica
Rascacielos
Posmodernismo
Aldo Rossi
James Stirling
Santiago De Chile

ABSTRACT. The Centro Nuevo and Plaza Lyon Buildings were completed five years apart, synthesizing in their development and conception, the transition from the modern to the postmodern paradigm in both architectural and urban terms, as well as the implications of large operations related to urban infrastructures and the experiments related to the mixed use program.

As a whole, its development shows the passage in less than five years, from a modern ideal, already impure, of a residential plate and tower + underground galleries in Centro Nuevo, to Rossi's postmodernism of a city-builder building, typical of the downtown, in Plaza Lyon, which hoped to promote the interior densification of the blocks, forming between them a public infrastructure, a single building interrupted by an avenue, whose porous urban soil, includes both, the geometry resulting from the opening of Nueva Providencia, and routes for a pedestrian who walks through a fragment of the city, experiencing different models and commercial spaces.

KEY WORDS. Architecture, critics, skyscrapers, postmodernism, Aldo Rossi, James Stirling, Santiago de Chile.

Tres libros

Tres libros influyen la práctica arquitectónica entre 1960 y 1980: “*La imagen de la ciudad*” (Kevin Lynch, 1960) que, desde la relación visual entre los “*elementos urbanos*” y las distintas escalas de la ciudad, se contraponen al *planeamiento*, que ordena el territorio desde criterios estructurales a mayor escala, recuperando el concepto de *ciudad* por sobre el de *urbanismo*. “*Complejidad y contradicción en la arquitectura*” (Robert Venturi, 1966), que cuestiona el movimiento moderno por su racionalismo, simplificación y tabla rasa, estableciendo el valor de la historia y la crítica como fundamental al proyecto de arquitectura; pero especialmente “*La arquitectura de la ciudad*” (Aldo Rossi, 1966), que, centrado en los conceptos de *locus*, *monumento* y *tipo*, reivindica la arquitectura como valor.

Para Rossi, arquitectura y ciudad, son una única obra, rompiendo totalmente con el movimiento moderno, centrado en la función, y suma los factores económicos a los valores históricos, entendiendo la ciudad como una obra de arquitectura continua, que funciona por adición de “*hechos urbanos*”. *Plano*, *tipo*, *morfología* y *monumento*, constituyen los “*hechos urbanos*”¹, en los cuales la ciudad se manifiesta, influyendo en Pedro Murtinho y asociados, arquitectos de Centro Nuevo y Plaza Lyon, quienes, comprenden el potencial de los edificios de ser “*monumentos*”, entendiéndolos como “*hechos urbanos*”.

Providencia y el Metro

Entre 1950 y 1970, Providencia² se establece como nueva centralidad metropolitana. Supera toda proyección, debido a su condición de paso obligado entre Las Condes, en consolidación como nueva zona residencial de las élites, y el centro histórico, en transformación a centro financiero. Dos proyectos de vivienda y uso mixto, las Torres de Tajamar (1968), de 84m de altura (figura 1), y las Torres Empart (1967), de 70m (figura 2), de gran altura e impacto metropolitano, incorporan nuevos usos e infraestructuras, presionando la avenida Providencia, su eje principal, que se densifica, cambiando de escala.

figura 3
En rojo, Avenidas Providencia y Nueva Providencia (paralela, al sur de esta). Revista Auca, n°28, 1975

En 1969, comienzan las obras del Metro de Santiago. Los estudios para su extensión hacia el oriente, derivan en el *Manifiesto de una Nueva Providencia*, desarrollado por Germán Bannen³ entre 1972 y 1974. Este traslada el trazado del metro, paralelo al Río Mapocho, al centro de la actividad social y comercial, bajo una nueva vía paralela, al sur de la avenida Providencia, de 30 metros de ancho, duplicando la superficie comercial existente hasta su límite oriente. Comienza a ejecutarse en 1974, durante la implementación de la dictadura militar, bajo el nombre de avenida “11 de Septiembre”⁴, aludiendo a la fecha del Golpe de Estado de 1973, contra Salvador Allende (Figura 3), convirtiéndose en un campo de experimentación urbana que confrontará posiciones, visiones, y modelos de ciudad opuestos e irreconciliables⁵, con fuerte impacto público en un contexto político polarizado.

Conjunto Armónico y POPS

Para Bannen, la normativa es una de las principales herramientas de diseño de la ciudad, y el espacio público, el elemento desde el cual se piensa la espacialidad urbana. Bannen, Implementará un ambicioso proyecto de renovación parcelaria y vial mediante el *conjunto armónico*, normativa que, gracias a bonificaciones e incentivos a cambio de liberación de suelo, fomentará una sucesión de espacios privados de uso público -*POPS*⁶- a lo largo de ambos brazos de la avenida, y “permitirá, construir edificios de mayor altura, densidad habitacional y tipológicamente diferenciados del contexto”⁷, promoviendo la excepción morfológica y funcional. Nuevos modelos de arquitectura comercial que posibilitarán una red de 60.000 m² de *POPS*, que interconectarán peatonalmente los interiores de manzana.

La construcción del metro y la Nueva Providencia, impulsarán obras privadas de gran impacto público, entre ellas Centro Nuevo y Plaza Lyon, según Murtinho imposibles sin Bannen⁸, seguidor del paradigma moderno, quien sostenía para la avenida visiones de placa comercial y torre sobre jardines públicos⁹, cercanas a los desarrollos impulsados por la CORMU¹⁰

figura 1
Torres de Tajamar. 1968.
Arquitectos: Luis Prieto Vial, Carlos Bresciani, Héctor Valdés, Fernando Castillo Velasco, Carlos Huidobro. Fotografía, archivo MINVU

figura 2
Torres Empart. 1956-1967.
Arquitectos Carlos Barella e Isaac Eskenazi. Fotografía, archivo MINVU

desde 1965 (figura 4). Paradigma opuesto al historicismo posmoderno de la emergente ciudad como arquitectura de Rossi, que llevaba al equipo de Murtinho, a pensar modelos de espacio público que recuperasen la tradición urbana del centro histórico.

figura 4
Maqueta del proyecto Remodelación San Borja, Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU). Publicidad de la empresa constructora Viviendas AGSA (Ábalos y González), constructora que será responsable de las obras del Metro de Santiago, y desarrollará y construirá los proyectos Centro Nuevo y Plaza Lyon. Revista Auca 16, 1969

Caracol

Centro Nuevo (1977) y Plaza Lyon (1982), significaron innovaciones y transformaciones al rechazar sus arquitectos, la tipología del caracol comercial (figura 5). Construido en 1974, un año después del golpe militar, el Caracol Los Leones, de Fuenzalida, Villarroel y Guzmán, antes que como edificio “existe como propaganda, una construcción social que ejemplifica y simboliza el discurso de modernización y progreso que acompañará a la dictadura”¹¹.

Adaptación a centro comercial del Guggenheim (1939) de Wright, se replicó hasta su agotamiento durante cinco años, mediante infinitas variaciones en todo Chile, construyéndose cinco en los 500 metros que separan las avenidas Lyon y Los Leones. Su modelo significará un debate entre sus creadores, los inversionistas y la oficina de Murtinho¹², para quienes su disociación de la ciudad, operaba en dirección opuesta al espacio público comercial que buscaban construir.

Centro Nuevo y Plaza Lyon

Murtinho y Larraín, habían trabajado en las obras del Metro de Santiago desde 1975. Proyectan Centro Nuevo y Plaza Lyon, siguiendo el modelo de Ciudad Subterránea de Montreal¹³, cuyas estaciones son plazas articuladoras de complejos de edificios de uso mixto, alimentados por el Metro desde el subsuelo. Lo que implicaba, desplazar a proposición de los arquitectos, casi

figura 5
Edificio Caracol Los Leones (1974), Fuenzalida, Villarroel, Guzmán. Primer centro comercial de la tipología. Revista Auca 32, 1977

500 metros la estación Los Leones hasta su ubicación actual¹⁴ y vincular el Metro, una obra pública, a dos proyectos privados.

A cambio del traslado, los arquitectos diseñan gratuitamente la estación, siguiendo la referencia canadiense. Un gran salón unido al Metro, conecta ambos brazos de la avenida, interconectando subterráneamente ambos edificios mediante un sistema de galerías comerciales, articulado por tres plazas a cielo abierto, de distinto tamaño y jerarquía. Una sucesión de espacios pensados para atravesar las manzanas tridimensionalmente

(figura 6), “siempre encontrando arquitectura” según Murtinho¹⁵, para quien circular, “acción tan importante como permanecer”, produce espacio público, enfatizando los recorridos en todos sus niveles, su interconexión y la interconexión entre edificios. Lo que convierte, a ambos edificios, en un hecho *tridimensionalmente* urbano.

Stirling, la prefabricación y los experimentos materiales

A mediados de 1970, el rechazo al dogmatismo moderno, ocurre también en Chile. En Italia ha surgido la *Tendenza* en torno a Rossi, y Gran Bretaña ve nacer el *High-Tech*, revelándose contra el movimiento moderno desde la tecnología y lo técnico. La exploración formal y técnica, definirá las distintas etapas del trabajo de Stirling, incluyendo nuevos materiales diseñados y fabricados para obras como el Olivetti Training School, en Haslemere Surrey (1969-1972) (Figura 7) y alineándose desde 1977, con la *Ciudad Collage* de Collin Rowe y Fred Koetter.

Casualidad, encuentro, y reconciliación entre lo nuevo y lo viejo, determinan la relación entre edificio y lugar en la Staatsgalerie de Stuttgart (1977-83) (Figura 8), un paisaje arquitectónico autónomo dentro de las pautas de la ciudad. Ambos proyectos, junto a las viviendas sociales de Runcorn New Town en Liverpool (1977), y las reglas sobre las cuales se apoyan, serán referentes para Centro Nuevo y Plaza Lyon, donde, la continuidad con el paisaje y el tejido urbano, y criterios historicistas, sumados a los de fabricación, producen un resultado alejado de lo moderno, pero también de lo histórico.

figura 6
Fotografía aérea de ambos complejos, Santiago Centro a la izquierda con plaza subterránea de acceso entre las dos torres al norte de la avenida; a la derecha, Plaza Lyon y su plaza circular central. Fotografía inédita, 1977-82, archivo personal Pedro Murtinho

figura 7
Olivetti Training School 1969/73. Haslemere Surrey, R.U. James Stirling. © Richard Einzig, publicado en James Stirling, Buildings and Projects. Rizzoli, 1984

figura 8
Staadgalerie New Building and Chamber Theatre 1977/83. James Stirling y Michael Wilford, publicada en James Stirling, Buildings and Projects. Rizzoli, 1984

Centro Nuevo

Según Giandomenico Amendola¹⁶, el paseo es subjetividad e indeterminación, y la trayectoria urbana del paseante (Flaneur)¹⁷ “es gobernada por las corrientes y la casualidad”; en la ciudad posmoderna, lo importante es el itinerario, el andar, el eclecticismo y el consumo.

Terminado en 1977, Centro Nuevo, junto al Metro y la Nueva Providencia, señala la consolidación de Providencia como eje comercial, y concentra una serie de eclécticas decisiones, inusuales para la época. Sus arquitectos, intuyendo el potencial de la nueva manzana resultante al sur de la avenida, que posteriormente ocupará Plaza Lyon, gestionan el traslado de la estación, en función de lo cual, diseñan un basamento tridimensional, poroso, de 4 plantas, una en subsuelo vinculada al metro, y tres sobre suelo, conectando con el vecino caracol “Dos Providencias” mediante un puente, sobre el nuevo paseo peatonal¹⁸.

La necesidad de innovación técnica, y la de alejarse tanto del canon moderno, como de la arquitectura comercial neoliberal, para suscribir las nuevas tendencias en la arquitectura internacional, convierten al edificio en experimental. Una suerte de *‘manifiesto posmoderno casual’*, que, realizado con capitales privados, adquiere, dado el momento histórico, un carácter político.

Basamento

El Basamento, otorga escala urbana a una torre de viviendas de 24 plantas, que recoge las orientaciones del solar. Sus tres niveles horizontales sobre la calle, conforman un diseño complejo, como la torre con la cual contrasta, sumando un intenso estudio del color, cuya estética, diseño y fabricación, refiere a la Academia Olivetti de Stirling.

A nivel calle, una banda de escaparates comerciales con perfiles y cristales marrón oscuro, estructura un recorrido rodeando las fachadas y el acceso a la torre (Figura 9). Sobre esta, dos cuerpos comerciales superiores, revestidos por paneles ligeros, diseñados especialmente y fabricados por la industria nacional Pizarreño, se fusionan con el follaje característico de la avenida Lyon.

La primera estereométrica realizada en Chile, cubre un monumental cuerpo de, las también primeras, escaleras mecánicas urbanas, que dan acceso a una galería comercial construida mediante un innovador sistema de losa colaborante vista, con casetones triangulares prefabricados y ensamblados, formando hexágonos tipo panal, salvando grandes luces (figura 10). Influenciados por Stirling, se mezclan innovaciones técnicas, con un historicismo “Kitsch” en sus detalles interiores, residenciales.

La torre

Las decisiones referidas a altura y forma, establecen Centro Nuevo como primer hito de la Nueva Providencia y sus componentes: basamento, torre y coronación, rompen radicalmente con el contexto.

Inicialmente, la torre de viviendas contemplaba una fachada en hormigón (figura 11). Con el desarrollo de Plaza Lyon, deriva en una paleta marrón oscuro, que unifica antepechos, carpintería metálica y vidrio, leyéndose como un muro cortina, de comercio y oficinas¹⁹, uso al que derivó progresivamente, permaneciendo algunas viviendas. Una transformación, que suma intervenciones que eliminaron la plaza de acceso desde Providencia

figura 9
Basamento edificio Centro Nuevo.
Fotografía inédita 1977, archivo personal Pedro Murtinho

figura 10
Losa colaborante de casetones hexagonales vistos, utilizada en basamento comercial de Centro Nuevo, y escaleras mecánicas, exteriores, públicas. Fotografía inédita 1977, archivo personal Pedro Murtinho

figura 11
Maqueta proyecto original, edificio Centro Nuevo. Fotografía inédita 1975, archivo personal Pedro Murtinho

figura 12
Edificio Centro Nuevo, estado actual, inversión de la paleta de colores, desapareciendo el trampantojo de fachada, la relación cromática con Plaza Lyon y de la torre con su basamento, fotografía de Jaime Ramos Silva, 2021, registro estado actual para investigación de la autora

y la paleta cromática el edificio (figura 12), destruyéndose la percepción total del cuerpo, la importancia de la coronación y su relación con la ciudad y con Plaza Lyon.

Plaza Lyon

Para Murtinho y equipo, altura no significaba necesariamente densificación, discusión abierta desde 1965²⁰. Considerando la manzana resultante de la apertura de la avenida, potencialmente como un único paño, proponen ideas por iniciativa propia a los propietarios de las viviendas a expropiar, y a los inversionistas de Centro Nuevo²¹, quienes, influidos por Fuenzalida, recomendaban un caracol comercial, que Murtinho y asociados rechazan, y desarrollan un proceso participativo pionero, convenciendo a cada propietario de vender antes de ser expropiados, obteniendo así los terrenos para la inmobiliaria y logrando el traslado de la estación de Metro.

Conciliando los intereses de propietarios²² e inversores, los arquitectónicos y urbanos, y los suyos propios, consiguen el encargo para desarrollar un complejo de 55.000 m², cuya ambición deriva de generar un complejo sistema de interconexión peatonal tridimensional, vinculada al metro que consolidará, una nueva centralidad metropolitana, con uso mixto, y densificación en altura media.

Evolución del proyecto

A medida que suman terrenos, los arquitectos proponen cinco proyectos para Plaza Lyon. El primero, es un edificio autónomo, de diez plantas y zócalo comercial, en la esquina nororiente, enfrentando la avenida (figura 13).

El segundo, propone un cuerpo esquina escalonado (figura 14), unificado materialmente con la fachada definitiva de la torre Centro Nuevo; Aparece la fachada continua y curva al oriente, el voladizo del portal nororiente, la plaza circular central, el pórtico y la tridimensionalidad en Nueva Providencia. Proponiendo un sistema de espacio público acorde al conjunto armónico.

El tercero, suma los predios sur de la manzana, salvo la esquina poniente. Propone cinco cuerpos idénticos, conectados por una espina continua hacia la plaza circular central, una placa comercial unifica la totalidad del conjunto. El cuarto, suma la esquina norponiente, proyectándose una fachada continua a lo largo de toda la manzana. La planta construida evidencia la magnitud y radicalidad de la operación (figura 15), como ésta afecta al grano urbano, y su suelo público en relación con Centro Nuevo y el Paseo las Palmas, conectando ambos lados de la avenida.

Finalmente se adquiere la esquina sur-poniente, contemplando una segunda torre de igual o mayor altura que Centro Nuevo. Construida en 1995, mediante un concurso ganado por Bendersky (figura 17), acorde al proyecto de 1980 de Murtinho (figura 18), quien, alejándose de su propuesta original, pierde el concurso, al evitar la torre, acercándose a las estrategias formales de Rem Koolhaas (figura 19), que influyen la arquitectura de la década.

Cuando Aldo Rossi se encuentra con James Stirling en un edificio en Nueva Providencia.

El concurso para la Staatsgalerie de Stuttgart, ganado por Stirling, coincide con el desarrollo de Plaza Lyon. Su plaza circular vacía, que cose un “collage de viejos y nuevos elementos”, “una unión de elementos del pasado y del presente”²³, ordenando las diferentes geometrías del solar y articulando la planta del conjunto con una importante carga teórica²⁴, se utilizará en Plaza Lyon para resolver la geometría que condiciona la planta.

Murtinho, quien se define “hijo del posmodernismo”²⁵, considera relevante la relación con el tiempo y la historia, como parte del cuerpo arquitectónico. Al no existir un pasado que conectar, los arquitectos²⁶ recogen la tradición reciente del centro de Santiago, su fachada continua y sus manzanas interconectadas por galerías comerciales, consolidando un ‘edificio-ciudad’ con fachada continua insertado en un sistema de edificación aislada. Contiene casi todas las tipologías de espacio público en un único edificio: *pórtico, portal, paseo, salón y galería*, articulados por una *plaza central* (figura 20), panóptica, circular, rodeada de comercio en sus plantas públicas, y

figura 13
Primera maqueta de Plaza Lyon. A la izquierda, Centro Nuevo y primer proyecto para la estación de metro, en superficie con una pequeña plaza interior. Fotografía inédita 1975, archivo personal Pedro Murtinho

figura 14
Maqueta de estudio nueva fachada torre Centro Nuevo, unificándose con Plaza Lyon que comienza a sumar terrenos aproximándose a su configuración definitiva. Fotografía inédita 1975-76, archivo personal Pedro Murtinho

figura 15
Plano de situación urbana en 1975, y de situación final, implantados ambos edificios en 1982. Los edificios se interconectan a través de la nueva estación de Metro, bajo la nueva avenida. Dibujo divulgativo de la época, archivo personal inédito Pedro Murtinho

figura 16
Proyecto ganador del concurso para la esquina sur, 1995 de Jaime Bendersky. El edificio finalmente construido, se distancia completamente del proyecto concursado. Archivo Jaime Bendersky

figura 18
Maqueta del proyecto presentado por Murtinho y asociados, arquitectos del edificio Plaza Lyon, quienes optan por un edificio de menor altura que la propuesta ganadora. Archivo personal Pedro Murtinho

figura 17
 Axonometría del conjunto original propuesto. Circa 1980. Archivo personal Pedro Murтинho

figura 19
 Sección perspectiva inédita, del complejo Plaza Lyon, mostrando su plaza central, fuente y todos los elementos principales del conjunto. Archivo personal Pedro Murтинho

fachadas residenciales en los pisos superiores, aislada de la avenida y suavizada por el sonido de una fuente de agua²⁷, donde convergen las circulaciones que cruzan la manzana.

Stirling y Rossi se encuentran en Plaza Lyon (figura 20). Hacia la avenida, el edificio construye un frente continuo de escaparates bajo un pórtico, cuyo friso, recoge el de Runconrn New Town de Stirling, adaptando sus vanos circulares para la publicidad de la multitienda y su interior reproduce la atmosfera de Gallataresse, construida por Rossi en Milán (1969-73)²⁸. Pórtico de doscientos metros de largo, que significó una pugna entre los intereses inmobiliarios, arquitectónicos y municipales, resultando, gracias a Bannen, en una cesión municipal de 50 centímetros de calle, y 3 metros de suelo privado, regalando el valor de seiscientos metros cuadrados de locales comerciales a espacio público, que Murtinho en conversación con la autora denomina cómo “*el valor transcomercial*” del conjunto (Figura 21).

Para Murtinho, un edificio genera forma urbana, y los flujos de la ciudad son tridimensionales, ocurriendo no solo a nivel de la calle. La ciudad debía verse desde varios puntos, generando una sucesión de circuitos en subsuelo, suelo y sobre suelo. El foco de negociación con los inversores en ambos proyectos, se centrará en el porqué, y para qué, de los espacios vacíos (plazas, pórtico y portales), situados en los puntos mayor valor comercial de la operación. En Plaza Lyon el espacio público es un fin, conecta el interior de la manzana por las esquinas y los centros, cruzando pasajes cuyo objetivo es penetrar la manzana. En Centro Nuevo (figura 22), el espacio público es un medio, la consecuencia de un acto: se peatonalizó un pasaje. En ambos edificios los espacios vacíos son el principal valor urbano del conjunto.

Escaleras mecánicas

La escalera mecánica, es un elemento clave del consumismo, una maquina metropolitana que representa “un asalto a la lógica base de la escalera más que un desarrollo de ésta: la escalera significa un transporte activo, mientras la escalera mecánica puede ser pasiva”²⁹, generando transiciones fluidas entre niveles, que modifican profundamente el espacio.

figura 20
Vista aérea de Torre Centro Nuevo y frente a la Nueva Providencia del complejo Plaza Lyon con el diseño del pórtico que recoge el friso de Runcorn New Town de Stirling, y la materialidad y ritmo de Gallataresse de Aldo Rossi. Fotografía inédita 1984, archivo personal Pedro Murtinho

figura 21
Complejo Plaza Lyon desde el Nor-Oriente punto de acceso al metro. Vista del frente aporticado por Nueva Providencia, del frente curvo al oriente, y de elementos compositivos que recogen las influencias teóricas de Stirling y Rossi en el proyecto. Fotografía inédita, 1983, archivo personal Pedro Murtinho

figura 22
Plaza tridimensional subterránea, 'POPS' en esquina Nor-Poniente de edificio Centro Nuevo, acceso al sistema de galerías y Metro, y, calle Las Palmas convertida en paseo peatonal. Fotografía y dibujo inédito, archivo personal Pedro Murtinho

Finalizado cuatro años después del Golpe de Estado, Centro Nuevo, sus escaleras mecánicas serán, involuntariamente, pura propaganda. Monumentales, conectan la calle peatonal con el centro comercial en la primera planta (figura 23), y dos pequeñas escaleras mecánicas descubiertas abren tridimensionalmente la esquina comercial de mayor valor económico, a espacio público, inaugurando un circuito de galerías comerciales y plazas subterráneas vinculadas al metro, que concluirá en Plaza Lyon cinco años después, enmarcado por una crisis económica que quebró el sistema financiero y la industria nacional, comenzando las primeras protestas contra la dictadura. Nuevas escaleras mecánicas públicas monumentales han aparecido en el centro de Santiago. Carentes de significado político, las escaleras mecánicas de Plaza Lyon, son puramente funcionales.

Hiperpolis

Es difícil analizar la complejidad de los fenómenos que informan a los edificios. Ambos edificios y su espacio público han resistido de forma distinta el paso del tiempo. La ausencia de catalogación y protección destruyó completamente la plaza de acceso desde avenida Providencia evidenciando la degradación de la avenida producto de la migración de los sectores acomodados. La metrópolis, como visionaba Juan Borchers en 1974, se ha convertido en una hiperpolis³⁰, donde el concepto de ciudad es una abstracción o una nostalgia más que una realidad concreta.

figura 23
Estereométrica y escalera mecánica urbana –las primeras en Santiago de Chile- desde el puente sobre Paseo Las Palmas. Fotografía inédita 1977, archivo personal Pedro Murtinho

1. Rossi, 1982(1966)

2. Municipio de Santiago de Chile, límite oriente, centro histórico y fundacional de la ciudad de Santiago de Chile, dentro del radio urbano de la Región Metropolitana.

3. Arquitecto, Asesor Urbanístico y Director del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Providencia entre 1962 y 1988. Premio Nacional de Urbanismo 2003. Nueva Providencia y la aplicación de la normativa de conjunto armónico es su principal obra.

4. El cambio de Nueva Providencia a “11 de Septiembre”, fue condición de las autoridades del Régimen para su realización, luego de una compleja negociación debido a las necesarias expropiaciones de viviendas privadas. Conversación con Pedro Murтинho, 2021.

5. (Bannen 2017)

6. *POPS*: acrónimo de *Privately Owned Public Spaces* (espacios privados de uso público) término acuñado el año 2000 en Estados Unidos, para denominar espacios de uso público creados a partir de una normativa urbana de incentivos” Kayden, Jerold S., *New York city department of city planning and municipal art society of New York. Privately Owned Public Space: The New York Experience.* Wiley & Sons, Nueva York, 2000. Citado por (Schlack 2015)

7. (Schlack y Vicuña. 2011)

8. La avenida y el modelo urbano y normativo se conoce como “Plan Bannen”.

9. Todos los conjuntos desarrollados en Santiago de Chile, en la década de 1960 y comienzos de 1970 con tipología placa-torre, han resultado obsoletos y fallidos, derivando en problemas urbanos a nivel de suelo y también en el deterioro del cuerpo alto.

10. CORMU: acrónimo de

Corporación de Mejoramiento Urbano, dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que operó entre 1965 y 1976. Dirigida a densificar mediante proyectos de renovación urbana áreas desaprovechadas en la ciudad, con el objetivo de limitar la expansión a la periferia.

11. (De Simone 2012)

12. Influenciados por Osvaldo Fuenzalida, quien competía por la obtención del proyecto, los desarrolladores inmobiliarios sugerían eliminar la plaza principal y hacer un caracol. Negándose rotundamente los seis arquitectos del proyecto, proponiendo un concepto que valoraba las conexiones desde la estación de metro, obteniendo el encargo definitivo. Para Murтинho, de haberse construido un caracol en vez de una plaza, el edificio hubiese nacido muerto, “Lo bueno de Plaza Lyon es que la fachada interior es tan importante como la exterior. Adentro no hay un patio trasero, por el contrario, está la fachada del edificio.” Conversación con Pedro Murтинho, 2021.

13. Montreal subterráneo o red peatonal subterránea de Montreal (RÉSO). Alrededor de 30 kilómetros de túneles y galerías subterráneas que conectan el interior de varios edificios, complejos residenciales, centros comerciales, universidades, residencias de lujo y hoteles, y que contiene cerca del 12 % del comercio de Montreal.

14. Produciéndose una compleja negociación ya que las estaciones, incluso actualmente, salen directamente a la calle, sin vínculo a espacios privados.

15. Conversación con Pedro Murтинho en visita al conjunto, 2021.

16. (Amendola. 2000)

17. Aquel que pasea sin rumbo por las calles. Que Walter Benjamin, en su *Libro de los Pasajes*, describe como esencial, como el espectador urbano, y que llega a su fin con la ciudad del consumo.

18. “cuestión muy resistida por los

inversionistas, así como la apertura la plaza subterránea con escaleras mecánicas de bajada al Metro en lugar de un local comercial gigantesco en la mejor esquina comercial del sector oriente, lo que permite una lectura de islas comerciales de frente fragmentado “donde las escaleras, mecánicas y estáticas distribuyen en múltiples alturas la construcción de un piso noble.” Conversación de Pedro Murтинho con la autora, agosto 2021.

19. Desde 1939 aproximadamente, los edificios de vivienda en Santiago de Chile, se caracterizan por sus balcones, que han derivado a grandes ventanales y terrazas.

20. Con el impulso a la vivienda en altura producto de los grandes y emblemáticos desarrollos urbanos de la CORMU, basados en el modelo de Placa Comercial + Torre, como por ejemplo la Remodelación San Borja, 20 torres de más de 20 pisos en el centro de Santiago.

21. “Éramos una oficina joven de seis arquitectos sin nada que perder, e iniciamos una gestión agresiva, reuniéndonos casi a diario con los propietarios de los terrenos. Invertimos miles de horas de diseño sin honorarios, una gran energía y capacidad productiva, podíamos hacer una maqueta en uno o dos días y yo mismo dibujé mas de mil planos en la elaboración del borrador, y una vez definida nuestra propuesta golpeamos la puerta de la constructora con una contra propuesta al diseño que ellos consideraban”. Pedro Murтинho en conversación con la autora, 2021.

22. La constructora e inmobiliaria AGSA Metal (Ábalos y González) construye las Torres San Borja entre 1966 y 1969, para la CORMU, y también la línea 1 del Metro de Santiago .

23. (Waisman, 1984)

24. Criticada como totalitaria e inhumana por Frei Otto, "el profesor Dutmann responde con un contundente ¿Qué apariencia tiene la arquitectura democrática?." (Stirling, Wilford, Rowe. 1984).

25. Pedro Murтинho en conversación

con la autora, 2021.

26. Especialmente Ricardo Contreras, arquitecto jefe del proyecto, y responsable de su diseño.

27. “Cada vez que atravieso el portal de Plaza Lyon miro a la gente, se nota que tienen mucha conciencia de que está separada de los peligros del tráfico.” Pedro Murтинho en conversación con la autora, 2021.

28. Ídem. “construimos un paseo hacia la calle que a mitad de la fachada sería acceso a la plaza principal y que desaparecerá cuando la multitienda compra la totalidad del frente hacia la calle y se convierten en una especie de dictador que tapa los accesos, a pesar de eso, es un proyecto vivo.”

29. (Jovanovic, y otros, 2014),

30. (Borchers, 2011).

Bibliografía

AMENDOLA, Giandomenico. *La ciudad posmoderna. Magia y miedo de la metrópolis contemporánea.* García Vergaray Marisa, Sustersic, Paolo (Trad.) Madrid, España. Ediciones Celeste, 2000.

BANNEN, Pedro; SILVA, Carlos. *Santiago de Chile: Comprensión y configuración de una ciudad moderna a partir de la visita de Karl Brunner, 1932.* Revista de Estudios del Hábitat, 14, e002. ed. Universidad Nacional de la Plata. (Diciembre 2016).

BANNEN, Pedro. *El Proyecto Costanera Center como cuerpo cierto.* Planeco Revista. Santiago de Chile: Instituto de Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile (Julio 2012) p. 7.

BANNEN, Pedro. *Providencia, el arco de la avenida, 1897-2013: diez lecturas sobre la construcción del lugar en tres momentos de la ciudad capital (o sobre bechos urbanos clave en la forma de una avenida).* Santiago de Chile: Tesis (Doctor en Ingeniería Civil y Arquitectura). Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Universidad de Granada, 2017.

BORCHERS, Juan. *Hiperpolis.* Santiago de Chile: Metales Pesados, 2011.

JOVANOVIC, Srdjan; TSUNG, Leong Sze. *Scalator. Elements of architecture.* Koolhaas, Rem (Ed.). Kölnh: Taschen, 2014. P. 2034-2120

ROSSI, Aldo. *Questi Progetti (These projects) // Aldo Rossi, Buildings and projects.* - Nueva York: Rizzoli International Publications, 1984.

ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Ferrer, Josep María, Tarragó, Salvador (Trad). 2ª ed. 9ª tir. 2010, Barcelona, España, Editorial Gustavo Gili (1982).

SCHLACK, Elke; VICUÑA, Magdalena. *Componentes normativas de alta incidencia en la nueva morfología del Santiago Metropolitano: una revisión crítica de la norma de "Conjunto Armónico".* EURE. Santiago de Chile (Mayo 2011) n°111: Vol. 37. P. 131-166.

STIRLING, James; WILFORD, Michael; ROWE, Collin. *James Stirling, Buildings and Projects.* - Nueva York: Rizzoli International Publications, 1984.

STIRLING, James. *Architectural aims and influences,* 1980. Citado por WAISMAN, Marina: “*Organismos y fragmentos*”, en Summarios 84 (1984) p. 24.

María Pilar Pinchart Saavedra

Arquitecta U. Católica de Chile. Doctora en Proyectos, ETSA, Madrid (donde vivió 13 años). Actualmente vive y trabaja en Santiago de Chile, enseña proyectos arquitectónicos en la U. de Santiago de Chile, y desarrolla la investigación independiente “La dimensión metropolitana de la verticalización” Financiada por FONDART, 2021.

Curadora y arquitecto del Pabellón de Chile en La Biennale di Venezia 2012, ha publicado, organizado, curado y expuesto internacionalmente obra, investigación proyectual, teoría y crítica en más de veinte exposiciones, seminarios, conferencias y publicaciones. Ha sido docente en Madrid (IED, UPSAM), y en la Universidad Católica de Chile. mppinchart@gmail.com

Fuente de financiamiento. El presente artículo deriva de la investigación realizada por la autora: “La dimensión metropolitana de la verticalización, cinco edificios en Santiago de Chile. Santiago Centro, Torres de Tajamar, Centro Nuevo, Plaza Lyon, Costanera Center”, financiado por FONDART Nacional, convocatoria 2021